

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари буйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулчеҳра Агзамова ТУРКИСТОН ХОНЛИКЛАРИ: КЕМАЛАР ВА КЕЧУВ ВОСИТАЛАРИ ТАРИХИДАН (XVI-XIX АСР ЎРТАЛАРИ).....	4
2. Quvonchbek Boboxonov BRONZA DAVRI AHOLISI TURAR-JOYLARI ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR NATIJALARIGA DOIR BA’ZI BIR MULOHAZALAR.....	12
3. Elyorjon Karimov XX ASRNING 50-YILLARIDA O‘ZBEKISTON AHOLISI TURMUSH-TARZINING UMUMIY HOLATI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	19
4. Alisher Ismailov FAN MUZEYLARINING SHAKLLANISH TARIXIDAN.....	24
5. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОН ССР СУД ТИЗИМИ ТУРФУНЛИК ЙИЛЛАРИДА.....	31
6. Абдукаҳҳор Маҳмудов ЧУСТ ПИЧОҚЧИЛИГИ ТАРИХИ, ЎЗИГА ХОСЛИГИ ВА АНЪАНАЛАРИ.....	44
7. Жонибек Мустафоев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДА ТЕРГОВ ГУРУҲИ ТОМОНИДАН “ПАХТА ИШИ” ҚАТАҒОНИНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ ВА УНИНГ ФОЖЕАЛИ ОҚИБАТЛАРИ.....	50
8. Ҳахуо Омонов NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 уу).....	59
9. Жамшид Пиримкулов XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИДА ТОШКЕНТ ЗАРГАРЛИК МАКТАБИ.....	67
10. Xumora Pozilova TIRNAV BEZAK BERILGAN SOPOL BUYUMLARDA SEMANTIKA MASALALARI (FARG’ONA VODIYSI MISOLIDA).....	73
11. Дилнавоз Раҳматова “ПАХТА ИШИ” СИЁСАТИНИНГ ҚОНУНСИЗЛИКЛАРИГА БАРҲАМ БЕРИЛИШИ.....	82
12. Dilnoza Tog’ayeva YEVROOSIYO MINTAQASI XAVFSIZLIGI: TUSHUNCHA VA MOHIYATI (XIV – XV ASRLAR ORALIG’IDA).....	87

Yahyo Akbarjon o'g'li Omonov,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Tarix insituti stajyor-tadqiqotchisi

NAMANGAN OBLASTIDA OZIQ-OVQAT SANOATINING RIVOJLANISHI (1924-1945 yu).

For citation: Yahyo A.Omonov. DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRIES IN NAMANGAN REGION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 9, pp.59-66

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330516>

ANNOTATSIYA

Maqolada Namangan oblastining 1920 yillar sovet hukmronligi davrida engil va oziq-ovqat sanoat korxonalarining davlat ta'sarufiga o'tkazish islohotlari, artellarga, sindikatlarga birlashuvi va mayda manufakturaga asoslangan korxonalarni tugatilishi tarixi berilgan. Yengil va oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish faoliyatidagi texnik kamchiliklari, belgilangan besh yillik rejalarni bajarilishiga oid muammolar va masalalar yoritib o'tilgan. Yengil va oziq-ovqat sanoat korxonalaridagi texnik xatoliklarni qoplashda ishchilarning maoshlaridan foydalanish va daromadning pastligiga nisbatan jarimalarni joriy etilishi kabi masalalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: yog', teri, go'sht, korxonalar, artellar, Namangan, jarima, besh yillik reja, daromad.

Яхъё Омонов,

Стажер-исследователь Института истории
Академия наук Республики Узбекистан

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье приводится история реформирования государственной собственности легкой и пищевой промышленности Наманганской области в период советской власти в 1920-е годы, слияния в артели, синдикаты, ликвидации предприятий, основанных на мелком производстве. Освещены технические недостатки в производственной деятельности в легкой и пищевой промышленности, проблемы и вопросы, связанные с выполнением установленных пятилетних планов. Описаны такие вопросы, как использование заработной платы рабочих для компенсации технических ошибок на предприятиях легкой и пищевой промышленности и введение штрафов за низкий доход.

Ключевые слова: сало, кожа, мясо, предприятия, картели, Наманган, штраф, пятилетка, доход.

Yahyo A. Omonov,
Research Assistant at the Institute of History
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRIES IN NAMANGAN REGION

ABSTRACT

In the article, the history of Namangan Oblast's reforms of state ownership of light and food industries during the Soviet rule in the 1920s, mergers into artels, syndicates, and liquidation of enterprises based on small manufacturing is presented. Technical deficiencies in production activities in the light and food industry, problems and issues related to the implementation of the established five-year plans are highlighted. Issues such as the use of workers' salaries to compensate for technical errors in light and food industry enterprises and the introduction of fines for low income are described.

Index Terms: fat, leather, meat, enterprises, cartels, Namangan, fine, five-year plan, income.

1. Dolzarbligi:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida aks etgan “... qishloq ho‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, yarim tayyor va tayyor oziq-ovqat hamda qadoqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish bo‘yicha eng zamonaviy texnologik asbob-uskunalar bilan jihozlash, oziq-ovqat sanoatini modernizatsiya qilish”[1.] ga muhim vazifalar belgilab berildi. Shunday ekan, oziq-ovqat sanoatini o‘tmishdagi rivojlanishi, sanoat rivojlanishida mahalliy ishlab chiqarish mayda korxonalarining ahamiyati, oziq-ovqat sanoati mahsulotlarining ishlab chiqarish jarayonlariga bo‘lgan talablarni tarixiy tomondan o‘rganish hozir davrda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Metodlar va o‘rganilganlik darajasi:

Sovet hukmronligi davrida sanoat tarmoqlarini rivojlanishi va engil sanoat qurilishi, oziq-ovqat sanoatidagi o‘zgarishlar, ishchilarning ishlash jarayonlari bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va ilmiy asarlar mavjud. Jumladan, O‘zbekistondagi oziq-ovqat sanoati to‘g‘risida mustaqillik yillarida E. Qobulov, X. Raupov, K. Saribaev, A. Abdullaev, U. Xudoyqulovlar[2] ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

E. Qobulov sanoatning urushdan keyingi davrda O‘zbekiston respublikasi oldida turgan asosiy vazifalar xalk xujaligini qayta tiklash va rivojlantirishning 1946-1950 yillariga mo‘ljallangan besh yillik rejasida belgilanganligini, 1946 yilning o‘zidayok xalq xo‘jaligini qayta qurishni tugallan, ishlab chiqarishni esa 1946 yilda urushdan ilgarigi darajaga etkazish ko‘zda tutilganligini, engil sanoatni rivojlantirish masalasi bir necha bor muhokama kilinib, 1946-1950 yillar mobaynida O‘zbekistonning janubiy viloyatlarida to‘qimachilik sanoatini rivojlantirishga alohida e‘tibor berilganligi[3.6.19.] kabi ma‘lumotlarni tadqiq qiladi. Ammo, tadqiqotchining ishlari 1946 yillar, ya‘ni urushdan keyingi yillardagi engil sanoatga qaratilgan. 1924 yillardan to ikkinchi jahon urushi yillariga qadar engil sanoatning rivojlanish tarixiga alohida e‘tibor qaratmagan.

K.Xudoyqulov o‘z tadqiqotlarida “1980 yillarda O‘zbekistonda ko‘plab to‘qimachilik korxonalari tashkil etilib, etishtiriladigan paxta tolasini qayta ishlash maqsadida janubiy hududlarning shaharlari va tumanlari markazlarida yigiruv, to‘quv fabrikalari ishga tushirildi. Yetishtirilgan paxta hosilini nes-nobud qilmay fabrikalarda qayta ishlash uchun paxta tozalash zavodlarining kuvvatini oshirish, ya‘ni ularni zamonaviy jihatdan qayta jihozlash va yangi o‘zlashtirilgan cho‘l rayonlarida yangi paxta tozalash zavodlarini kurish lozim edi. Ayniqsa, Denovning sanoat tizimida ham jiddiy o‘zgarishlar yuz berdi, 1970 yilda Denov konserva zavodi ishga tushirilib, 1976 yilda Denov pivo zavodi bilan konserva zavodi birlashtirildi. 1984 yilga kelib, Denov shahridagi sanoat, kurilish, avtotransport korxonalari, tashkilot, muassasalar soni 100 dan oshib ketdi. Ayni paytda, mavjud korxonalar birin-ketin kayta ta‘mirlandi, yangi sex yoki bo‘limlar tashkil etildi”[4.6.14.] -deya ta‘kidlagan. Tadqiqotchi, O‘zbekistondagi engil va oziq-ovqat sanoatining faoliyatlarini faqat janubiy

viloyatlar kesimida ta'riflab o'tadi. Ammo, engil sanoatning Farg'ona vodiysi xududlaridagi rivojlanishi bo'yicha manbalarga to'htalib o'tmaydi.

3. Tadqiqot natijalari:

O'zbekistonda 1920 yillarda 9 ta yog'-moy, vino, pivo, sut mahsulotlari zavodlari ishlab kelgan[5.в.27.]. Paxta tozalash zavodlari ko'p bo'lishiga qaramay, paxta chigitlarini ishlash, ulardan yog' olish texnikalarining etishmasligi yog'-moy olish ko'p mehnat talab etardi. Markaziy hokimiyat faqat paxta xom ashyosiga ishlov berish va uni tekstillarga yuborish bilan band bo'ldi, yog'-moy ishlab chiqarish usullarining past darajada ishlashiga sabab ham aynan shu edi. 1921 yillardan boshlab o'lkada yog'-moy, vino[6.в.4.], pilla ishlab chiqarishga alohida e'tibor berila boshlandi. Natijada, 1922 yilga kelib yog'-moy ishlab chiqarish korxonalari soni 30 foizga oshdi. Paxta tozalash sanoat korxonalari yoniga chigitdan yog' olish texnikalari joylashtirila boshlandi, ular keyinchalik ishchilarning ko'payishi hisobiga dastlab sexlarga 1926 yildan boshlab zavod sifatida alohida faoliyat yurita boshladi. 1922 yillarda yog'-moy zavodlarida ishchilar soni ham ortib borgan ishchilar soni 22 foizga oshgan. Bundan tashqari go'sht kombinatlarida ham bir muncha o'zgarishlar boshlangan. 1922 yilda Namangan go'sht kombinatida 660 dan ortiq ishchilar ishlab kelgan[7.в.7.]. 1923 yilga kelib korxonalar yog'-moy ishlab chiqarish bo'yicha texnikalar bilan ta'minlanish boshlandi. Natijada, ishlab chiqarish jarayonlari qulay va tezlashiga olib keladi. Biroq, o'lkaning ba'zi shaharlarining aholi orasidagi mayda yog' ishlab chiqarish korxonalaridan ko'plab ishchilarning ketib qolishi, mahalliy mayda korxonalarining sinishiga, ularning berkilib ketishiga va o'z navbatida davlat yog'-moy zavodlarida ishchilarning ortib borishiga olib olib kelgan. Sovet davri adabiyotlarida engil sanoat va oziq-ovqat sanoati rivojlanishini rivojlanishini texnologik jihatdan beqam ko'st yaratilgan[8.] deb maqtaladi. Aslida ko'plab engil sanoatlar mayda hunarmandchilik korxonalarining birlashuvidan tashkil topgani uchun zamonaviy texnikalarga va mutaxassislariga ega emas edi.

1920 yillarda Namanganda ko'plab zavodlar sovet hukmronligi o'rnatilishidagi qo'zg'olonlar va tartibsizliklardan aziyat chekib, paxta tozalash, pilla, yog' ishlab chiqarish mayda mahalliy korxonalar yopilib ketgandi. Namangan shahrida ishlab chiqarish hajmi 80 foizga qisqarib ketadi. 1925 yildan 1941 yillarga qadar O'zbekiston SSRning barcha sanoat korxonalari uchun ajratilgan mablag'lar faqatgina qurilish va montaj ishlari uchun sarflandi. Natijada, 1924 yildan to 1938 yillar davomida 79 ta sanoat korxonasi yangi qurilib, ishga tushirilgan[9.в.21.]. Shuning uchun, 1945 yillarga kelib, 1924 yillardan boshlab o'z faoliyatini yuritib kelgan eski sanoat korxonalarining ta'miri uchun kamdan-kam mablag' ajratilgani yaqqonl sezilib qola boshladi. Ushbu korxonalar yarim kustar tipidagi ekirgan texnika va asbob-uskunalar bilan jihozlangan. 1923 yilga kelib 28 ta oziq-ovqat korxonalaridan atiga bittasi ishlab kelgan.

1925 yillarga kelib Namangan shahrining ko'plab sanoat korxonalari tiklanib, qayta ishga tushiriladi. Masalan, 5 ta paxta tozalash, 3 ta yog'-moy, 5 ta vino zavodlari va elektrostansiya tiklanib, ularda 635 dan ortiq ishchilar ishlab keladi. Namangan shahrining mayda va kichik oziq-ovqat korxonalari sovet ittifoqining birlashmalariga kirishdan bosh tortadi. Lekin, tez orada kichik xususiy oziq-ovqat korxonalarini mahsulotlarini sotishiga yo'l qo'ymaslik va ularni majburan davlat ta'sarrufiga o'tkazishga har qanday chora ko'rishlarini talab qilinadi[10.в.14.]. Ushbu buyruq Ichki Savdo Xalq komissariatlari tomonidan chiqarilgan bo'lib, qo'l mehnatiga asoslangan barcha mahsulotlarni qoralash va ularni savdoga chiqartirmaslik uchun barcha chora-tadbirlarni amalga oshirib kladi. Ko'plab engil sanoatning milliy mahsulotlari sotilmaydi va mahsulotlar nuqsonli mahsulot sifatida asosiz jarimalarga tortiladi.

Natijada, 1927 yillarda Namangan shahri bo'yicha ishlab chiqarish xajmi 65 foizni tashkil etadi. Bundan tashqari go'sht kombinatlarida ham birlashmalar vujudga kelib, Namangan markazida "Uzbyasotorg" aksiyadorlik jamiyati tomonidan bozorlar quriladi. Lekin, go'sht mahsulotlaridan tashqari qassoblar davlat teri, tuyoq, xayvon shoxlarini topshirish reja qilib belgilangandi. Masalan, Namangan shahri 1927 yil sentyabr, oktyabr va noyabr oylarida davlatga 163 ta katta qoramol, 2235 ta qoramol, 4530 ta bosh qo'y, 56 ta otlar boshli xayvonlarni topshirib kelgan[11.в.5.]. Qo'shimcha yana, qassoblar Qoramol go'shti va terilarini Namangan 4-xarbiy merganlar polkiga topshirib kelingan.

O'zbekiston SSRda 1927-1928 yillarda yana 7 ta yog'-moy zavodi qurila boshlandi, yog'-moy ishlab chiqarish hajmi ortib bordi. 1928 yilda Namangan pivo zavodi tiklanadi[12.в.8.] va u "Sharq" arteli birlashmasida ish boshladi. Piva zavodida mevali sharbatlar, pivo, kvas, gazli suvlar ishlab chiqarilardi. Namangan pivo zavodi atrofida temirchilik, tekstil, kosiblik korxonalari ham birgilikda ishlab keldi. Namangan shahriga esa, 2 ta elektrostansiya, 2 ta yog'-ekstrakt, 4 ta paxta tozalash zavodlari va non sexlari qurila boshlandi. 1930 yillarga kelib Namanganda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, 1927 yilga nisbatan 40 foizni tashkil qilgan. Chunki, 1930 yillarda Namangan oblastida 5 ta yangi elektrostansiya, motorremont, sut mahsulotlari, konserva, vino, paxta tozalash zavodlari, non kombinatlari va mayda yordamchi korxonalar quriladi. *O'zbekiston SSRning engil sanoatida ishlab chiqargan maxsulotning xajmi orta bordi. Masalan, 1928-1929 yillarda 304905 ming sumlik maxsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, 1929-1930 yillarda 362283 ming sumlikmaxsulot tayyorlandi. Mexnat unumdorligi bir yil ichida 16,9 protsent kupaydi*[13.в.67.].

Namangan oblastining tabiiy resurslarga boy xududlariga turli engil va og'ir sanoat korxonalari ham joylashtirilib borildi. Oziq-ovqat xususida esa, paxta dalariga yaqin xududlarga paxta tozalash, paxta yig'ish va chigitga ishlov berish korxonalari joylashtirilgan bo'lsa, qishloq xo'jaligida ekinlar va chorvachilikdan sut mahsulotlari tayyorlash, pilla, vino va non zavodlari qurila boshladi. Namangan oblastining barcha oziq-ovqat korxonalari temir yo'lga yaqin va markaziy shaharlarga joylashuvi, tayyor mahsulotlarni tashib ketishga moslashtirildi.

Xorijiy tadqiqotchilarning asarlarida SSSR oziq-ovqat sanoatidagi siyosati besh yillik rejalarida ortiqcha baxolar berilib, majburiyatlar chegaraviyligi buzulishini ta'kidlasada, lekin, R.Devisning tadqiqotlarida 1933 yillarga kelib SSSRning engil sanoati islohotlarida ancha sezilarli burulishlar bo'lganligini ta'kidlagan[14.в.198.].

1933 yilda Namangan oblastida mayda hunarmandchilik korxonalariga alohida e'tibor berila boshlandi. Ayniqsa kosibchilik, pillachilik, qog'oz ishlab chiqarish, tikuvchilik, tekstil, teri tozalash, konchilik va temirchilik mayda korxonalar birlashmalarga aylantirildi. Natijada, 1933 yillarda ko'plab kichik korxonalar artellar va sindikatlarga aylantirildi. Shu bilan birga 1933 yilda Namanganga Katta-Qo'rg'on yog'-ekstrakt zavodi qurildi. Ko'plab oziq-ovqat korxonalari kengaytirilib, nomlari ham o'zgarib bordi. Masalan, 1934 yilda Namangan go'sht zavodi kolbasa sexlariga aylantirildi. Mazkur yildayoq davlatga 950 kg kolbasa, 100 kg sosiska topshiradi[15.в.5]. Bundan tashqari 643 sentner go'sht va 19.4 sentner yog' topshiradi. Go'sht kombinati "Zagotskot" nomi bilan markaziy go'sht topshirish bazasiga o'zgaragan. Biroq, go'sht kombinatida mutaxassis etishmasligi mahsulot sifatiga jiddiy ta'sir etib kelgan. Shuning kombinatni yanada rivojlantirishda Qo'qon go'sht kombinatini tayanch etib belgilanadi. Qo'qon go'sht kombinati mutaxassislari Namangan oblasti go'sht kombinatlarini boshlan0ich nazoratchisi bo'lib keladi. Namangan go'sht kombinatida texnik ta'minotning etarli bo'lmasligi mahsulotning uvol bo'lishiga sabab bo'lardi, bundan tashqari go'sht kombinatida mashina xizmati yo'lga qo'yilmagan. Natijada, ko'plab go'sht mahsulotlar muddatidan oldin yaroqsiz holatga kelib qolardi. Lekin, shunda ham belgilangan rejalarni bajarilishi ma'suliyati kuchli bo'lganligi bois, go'sht kombinatlari mahsulotni ishlab chiqarishga majbur bo'lishardi. Shuning go'sht kombinatlaridagi kolbasa va sosiskalar O'zbekistondan eksport qilinmagan.

Namangan "Sharq" arteli pivo zavodi 1937 yilga kelib "Oktyabrning 20 yilligi" nomi bilan faoliyat ko'rsata boshladi. Sovet ittifoqining uchinchi besh yillik rejasiga ko'ra ko'plab sanoat korxonalarining ta'mirlanishi zavodlarning boshqa tizimda ishlashga olib keladi. 1940 yilga kelib, Namangan pivo zavodi Namangan limonad zavodiga aylantiriladi.

1940 yilga kelib Namangan oblastida 100 dan ortiq sanoat korxonalari ishlab keldi. Shulardan 25 tasi elektrostansiya, 20 ta metalga ishlov berish, 8 ta paxta, 2 ta katta yog'-moy va un sexi, non kombinati, konserva, vino zavodlari ishlab kelgan. Namangan oblastida engil va ohiq-ovqat sanoati 55 foizni tashkil etdi. Namangan go'sht kombinatlarida ishchilarning etishmasligi bois ishchilar sutka davomida 17-18 soat ishlashiga majbur edi[16.в.14.]. Ish juda og'ir bo'lib, texnikalarni o'z vaqtida yuvishga ulgirib bo'lmas va go'sht achitqilari yaqin qishloqlarning ariqlari va axlatxonalariga tashlab kelinardi. Bunday holatdan atrofda aholi chorva mollari va aholining o'zi iflos havoning ta'siridan kasallanish holatlari ko'zga ko'rinardi.

Mamlakatning g'arbiy rayonlaridan O'zbekiston SSRga 100 dan ortiq zavod va fabrika, jumladan, "Ростсельмаш", "Красный Аксай" kabi yirik metall ishlash va mashinasozlik zavodlari, Temir yul xalq komissarligining mashinsozlik zavodi, Sumsk nasos-kompresor mashina-uskunalari zavodi, K.Marks va F.Engels nomli tuqimachilik mashinasozligi zavodlari, "Rosteksstilmash" elektrotexnika zavodi, Dnepropetrovsk karborund zavodi va vagon remont zavodi, "Pod'yomnik", "Krasniy dvigatel", "Elektrostanok", "Elektrokabel", "Kinap", zavodlari, "Krasniy put" zavodi va boshqa korxonalar evokuatsiya qilindi. Kievdagi "Transignal", Moskvadagi "Radioparatura" zavodning bir qismi, engil va oziq-ovqat sanoatining ko'pgina korhonalari ham O'zbekistonga ko'chirilib joylashtirildi. 1941 yilda Ikkinchi jaxon urushi ta'sirida, ya'ni boshqa o'lkalardan sanoat korxonalarining eksplutatsiya qilinishi Namangan oblastning sanoat korxonalarini ortib borishida va ishlab chiqarishning boshqa turlarini ko'payishiga olib keladi. Bundan tashqari, O'zbekiston K(b)P Markaziy Komitetining 1941 yil dekabr oyida bo'lib o'tgan V Plenumi maxaliy sharoitlarda ishlab chiqarish bazasini tez rivojlantirish maqsadida respublikada xarbiy maxsulot – qurol-yarog', uq-dori, xarbiy anjomlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kupaytirish programasi belgilab berildi[17.6.9.]. Jumladan, artellarda xarbiy kiyimlar tikish, fiyma tikish, oziq-ovqatda esa, shakar, konservaning boshqa turlari, un kombinatlarini ishlash usullariga ham katta ta'sir etadi.

Namangan go'sht kombinati urush yillarining boshlarida, 1941 yilda bir kunda 3 vagongacha go'sht va teri mahsulotlarini front uchun jo'natardi. Go'sht kombinatlarida sovutkichlarni yo'qligi, elektr ta'minoti yomon ishlashi go'shtni achib qolishiga olib kela boshlardi. Biroq, tez orada front uchun go'sht mahsulotlarini konservalash va kotletlar tayyorlash usullari kirib keldi. Natijada, Namangan go'sht kombinati 1942 yillarda sutka davomida 750-1000 kggacha go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi[18.в.4.]. Bundan tashqari engil sanoatning barcha mayda xunarmandchilik sanoatlarida ham front uchun ko'plab ishlab chiqarish mahsulotlari xarbiylarning extiyoji uchun xizmat qilar boshladi. Hunarmandchilik artellari Namangan oblasti Mnogopromsoyuz sistemasining issiq kiyimlar ishlab chiqarishga moslashtirish boshlanadi. Kirov, Kuybeshib, Ittifoq, va boshka artellarda xarbiylar uchun fayma ishlab chiqarilardi. Fiyma ishlab chiqarishda chetdan ya'ni qardosh respublikalardan mutaxassislar jalb etiladi. Kalta pustinlar tikish harbiy jangchilar uchun sexlarda jundan paypok va kishki issik kiyimlar tayyorlash, rejadan oshirib bajarilar, 150-160 foiz bajarib kelinardi[19.в.4.]. Namangan yog' zavodida ham rejalashtirilgan planning 130 foizini bajarib[20], barcha mahsulotlar front uchun jo'natib yuborilgan.

Markaziy mintaqalardan farqli o'laroq, yog' va yog' ishlab chiqarish O'zbekiston sanoati faqat paxta bilan birga paxta chigitlaridan yog'-moy ishlab chiqaradi. Paxta chigitlarini qayta ishlash jarayonida ko'plab tozalash qo'shimcha kichik bo'limlarni talab etardi. Lekin, texnik qismlar va mutaxassislarni taqchilligi yog'-moy olish jarayonlarini sustkashlik bilan ishlab chiqarilishiga olib keldi. Biroq, shunday holatlarda ham yog'-moy zavodlari ishlab kelavergan, front uchun

mahsulotlarni etkazib berishga harakat qilgan. Namangan sut-yog' zavodining front uchun ko'plab mahsulotlarni markazga topshirib keladi. Namangan oblastining Uychi, Chust va Uchqo'rg'on tumanlarida sut mahsulotlarini topshirish rejadan 50 foizga oshiriladi[21.В.4.]. Ammo, Namangan oblastida yog' ishlab chiqarish 1945 yillarda juda past darajada bo'lganligini ko'rinadi. Chunki, ko'plab sex va korxonalarini xarbiy frontga xizmat qilishi, yog' mahsulotlarini davlatga topshirish rejasini kamayib ketishiga olib keladi. Jumladan, yog' mahsulotlarini ishlab chiqarish O'zbekiston SSR oblastlarida quyidagi natijada, bo'ladi[22.с.37.].

Urushdan keyingi yillarda engil sanoatdagi ishchilar, mutaxassis kadrlar bilan ta'minlash to'g'risida ancha ma'lumot, dalillar, umum manbalar bo'lishiga qaramasdan, tadqiqotchilar ko'p masalalarni, jumladan, 50, 60, 80 - yillarda O'zbekiston engil sanoatida ustuvor yo'nalishni xom ashyo, yarim fabrikatlar ishlab chiqarish egallaganligi, yoki aholi soni ortib borishiga nisbatan sanoatda tayyor mahsulotlar ishlab chikarishning sekinlik bilan o'sganligi kabi masalalarni yoritib berilmagan[23.6.16.].

SSSR xalq xo'jaligini rivojlantirish besh yillikning asosiy vazifasi moddiy va madaniyatning sezilarli yuksalishini ta'minlaydi taraqqiyotning yuqori sur'atlari asosida xalq turmush darajasi sotsialistik ishlab chiqarishni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirishda katta vazifalarni oziq-ovqat sanoati bajaradi, Sovet xalqining turli ehtiyojlarini yaratish oziq-ovqat tizimlari zamonaviy rivojlanish bosqichining xususiyatida iqtisodiyot bundan keyin xalq xo'jaligi samaradorligini yanada tarmoqlarni kengaytirishga va rivojlanishini jadallashtirish bilan bevosita bog'liq bo'ldi. Aholi ehtiyojlarini qondirish masalalarini hal qilishda oziq-ovqat sanoatining etakchi tarmoqlari muhim ahamiyat kasb etardi. Mamlakatda go'shtning keng assortimentini ishlab chiqaradi, baliq, meva va sabzavotlar va sut konservalari ishlab chiqish keng yo'lga qo'yildi.

4.Xulosalar:

Namangan oblastining engil va oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish mayda xunarmandchilik mahalliy korxonalarini birlashtirishdan boshlandi. Sovet davlati ta'sarufiga o'tayotgan mayda korxonalar shartnomalar asosida, birlashma korxonalariga, keyinchalik artellarga birlashtirilib yuborildi. Manbalardan ko'rinadiki, ba'zi mayda korxonalar o'z ixtiyori bilan davlat ta'sarufiga o'tmadi. 1930 yillarga kelib ko'plab kichik va mayda maxalliy korxonalar majburiy ravishdavlat ta'sarufiga o'tkazilishi boshlangan. Natijada, qo'l mehnatiga asoslangan kichik korxonalar etarli texnikaga va mutaxassislag ega bo'lmasligi korxonalar ishlarini to'htab qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, markaziy hokimiyatning savdo birlashma va markazlariga mahalliy kichik korxonalar mahsulotlarini kiritmaslikka harakat qilishi, kichik korxonalarining yanada, sinib borish jarayonlarini tezlatadi va o'z-o'zidan korxonalar davlatning sanoat majmualariga birlashishiga majbur etadi.

Namangan engil va oziq-ovqat sanoati urush yillarida hisobsiz oziq-ovqat mahsulotlarini front uchun jo'natadi. Lekin, ushbu mahsulotlarning hech qaysi manbalarda ochiq berilmasligi, ta'jublanarli bo'ldi. Hisobotlarda, oblastlarning ishlab chiqargan mahsulotlari 150 foizga oshirib bajarilgan, deyilsada, ularning ishlab chiqarish xajmlarini past va qisqarib ketganligini ko'rsatadi. O'zbekiston SSRda mahsulot ishlab chiqarish statistikasi va fronga jo'natilgan mahsulotlarning statistikasi bir-biriga zidligi ko'rinib qolgan.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон "Ўзбекистон Республикасини унада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. PF-4947 "On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan". Lex.uz.).
2. Қобулов Э. О. Ўзбекистоннинг вилоятларида енгил ва озиқ-овқат саноатининг ривожланиш тарихи. Дисс. ..тар.фан.номз. –Самарқанд. 1994. –Б. 136.; Раупов Х. Р. Ўзбекистон енгил ва озиқ-овқат саноатининг аҳолини исте'мол моллари билан та'минлаш тарихидан (1945-1997) Дисс. ..тарих.фан.номз. –Бухоро. 1997. –Б. 183. ; Сарыбаев К. Хлопкоочистительная и текстильная промышленность Каракалпакстана в

- 1980-1995 гг.: исторический опыт и проблемы возрождения национальной промышленности. Дисс. ..тарих.фан.номз. –Нукус. 2000. –Б. 172.; Абдуллаев А. Озиқ-овқат саноати ривожланиши ва жойланишининг иқтисодий географик хусусиатлари (Хоразм вилояти мисолида). Автореф... дисс. геог.фан.бўйи.фалса. док.(PhD). –Хоразм. 2017. –Б. 24.; Худойкулов У.К Ўзбекистонда енгил ва озиқ-овқат саноати: ривожланиши, муаммолар ва натижалари (1970-1980 йилларда). Дисс. .. тар.фан.номз. –Тошкент. 2010. –Б. 170. (Qabulov E. O. History of development of light and food industry in regions of Uzbekistan. Diss. ..tar.fan.nomz. - Samarkand. 1994. – P. 136.; Raupov Kh. R. From the history of the light and food industry of Uzbekistan providing the population with consumer goods (1945-1997) Diss. .. history. science. nomz. - Bukhara. 1997. – P. 183. Sarybaev K. Khlopkoochistitelnaya and textile industry in Karakalpakstan in 1980-1995: historical experience and problems of revival of national industry. Diss. .. history. science. nomz. -Nukus. 2000. – P. 172.; Abdullaev A. Economic geographical features of the development and location of the food industry (as an example of Khorezm region). Autoref. .. diss. geog. science. doc. (PhD). - Khorazm. 2017. – P. 24.; Khudoykulov U.K. Light and food industry in Uzbekistan: development, problems and results (in 1970-1980). Diss. .. tar.fan.nomz. - Tashkent. 2010. – P. 170.)
3. Қобулов Э. О. Ўзбекистоннинг вилоятларида енгил ва озиқ-овқат саноатининг ривожланиш тарихи. Дисс. ..тар.фан.номз. –Самарқанд. 1994. –Б. 19. (Kabulov E. O. History of development of light and food industry in regions of Uzbekistan. Diss. ..tar.fan.nomz. - Samarkand. 1994. – P. 19.)
 4. Худойкулов У.К Ўзбекистонда енгил ва озиқ-овқат саноати: ривожланиши, муаммолар ва натижалари (1970-1980 йилларда). Дисс. .. тар.фан.номз. –Тошкент. 2010. –Б. 24. (Khudoykulov U.K. Light and food industry in Uzbekistan: development, problems and results (in 1970-1980). Diss. .. tar.fan.nomz. – Tashkent. 2010. – P. 24.)
 5. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйхат, 2-йиғма жилд, 27-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Collection Volume 2, Sheet 27).
 6. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйхат, 10-йиғма жилд, 7-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Volume 10, Sheet 7)
 7. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйхат, 4-йиғма жилд, 4-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Volume 4, Sheet 4)
 8. Любченко Ю Д. Сахаро-рафинадное производство // Советский сахар. 1931. №2-3. – С. 69-73.; Таваршовский Р. Дрожжевая промышленность в СССР // Советская торговля. 1931. №1. –С. 43-52.; Зенин С. Сахарная промышленность за 15 лет // Советский сахар. 1932. №21. –С. 5259.; Осипович С С. Маслобойная промышленность во втором пятилетии // Маслобойно-жировое дело. 1932. №2. –С. 12-15, Сарычев В Г. Хлебопекарная промышленность // Советская торговля 1935. №9. –С. 59-71.; Споров Н А. Советская молочная промышленность // Молочно-маслоделная промышленность. 1937. №5. –С. 14-17.; Калугин П. Советская эфиромасличная промышленность // Пищевая промышленность. 1941. №1. –С. 19-20. (Lyubchenko Yu D. Sakharo-rafinadnoe proizvodstvo // Sovetsky sahar. 1931. №2-3. – P. 69-73.; Tavarshovskny R. Drozhevaya promyshlennost v USSR // Sovetskaya trgovlya. 1931. №1. -S. 43-52.; Zenin S. Sakharnaya promyshlennost za 15 let // Sovetsky sahar. 1932. №21. – P. 5259.; Osipovich S. S. Masloboynaya promyshlennost vo втором pyatiletii // Masloboyno-jirovoe delo. 1932. №2. – P. 12-15, Sarychev V G. Khlebopekarnaya promyshlennost // Sovetskaya trgovlya 1935. №9. – P. 59-71.; Sporov N. A. Sovetskaya molochnaya promyshlennost // Molochno-maslodelnaya promyshlennost. 1937. №5. -S. 14-17.; Kalugin P. Sovetskaya efiromaslichnaya promyshlennost // Pishchevaya promyshlennost. 1941. №1. – P. 19-20.)
 9. Искандаров И. Ўзбекистон санаот структурасидаги прогрессив силжишлар. –Тошкент. Фан. 1974. –Б. 21. (Iskanderov I. Progressive shifts in the industrial structure of Uzbekistan. - Tashkent. Science. 1974. – P. 21.)

10. Наманган ДА. 169-фонд, 1-рўйҳат, 7-йиғма жилд, 14-варақ (10. Namangan DA. Fund 169, List 1, Volume 7, Sheet 14)
11. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйҳат, 4-йиғма жилд, 5-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Volume 4, Sheet 5)
12. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйҳат, 10-йиғма жилд, 8-варақ (12. Namangan DA. Fund 796, List 1, Collection 10, Sheet 8)
13. Ўзбекистон ССР Марказий давлат архиви, ф. Р-88, оп. 1, д. 2471, в. 66-67. (Central State Archive of the Uzbek SSR, f. R-88, op. 1, d. 2471, v. 66-67.)
14. Дэвис П У. Советская экономика в период кризиса 1930-1933 годы // История СССР. 1991. №4. –С. 198-209. (Davis P U. Soviet economy in the crisis period 1930-1933 // History of the USSR. 1991. No. 4. – P. 198-209.)
15. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйҳат, 4-йиғма жилд, 5-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Volume 4, Sheet 5)
16. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйҳат, 4-йиғма жилд, 7-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Volume 4, Sheet 7)
17. Ўз МА. 337-фонд, 15-рўйҳат, 164-йиғма жилд, 14-варақ (NA RUz. Fund 337, List 15, Collection 164, Sheet 14.)
18. Наманган ДА. 796-фонд, 1-рўйҳат, 4-йиғма жилд, 9-варақ (Namangan DA. Fund 796, List 1, Collection Volume 4, Sheet 9)
19. Ҳунармандчилик артелларида // Сталин ҳақиқати. 1941. 27 ноябр. –Б. 4. (In craft artels // Stalin's truth. 1941. November 27. – P. 4.)
20. Ёғ завод ишчиларининг тортиғи // Сталин ҳақиқати. 1941. 7 ноябр. –Б. 4. (The struggle of oil factory workers // Stalin's truth. 1941. November 7.–P. 4).
21. Илғор заводга етарли маҳсулот етказиб берилсин // Сталин ҳақиқати. 1941. 25 ноябр. –Б. 4. (Let the advanced plant be supplied with enough products // Stalin's truth. 1941. November 25. – P. 4).
22. Народное хозяйство Узбекской ССР. Статистический сборник. –Ташкент. Узбекистан. – С. 37. (National economy of the Uzbek SSR. Statistical collection. -Tashkent, Uzbekistan. – P. 37)
23. Раупов Х. Р. Ўзбекистон енгил ва озиқ-овқат саноатининг аҳолини истеъмол моллари билан таъминлаш тарихидан (1945-1997) Дисс. ..тарих.фан.номз. –Бухоро. 1997. –Б. 16.(Raupov Kh. R. From the history of the light and food industry of Uzbekistan providing the population with consumer goods (1945-1997) Diss. .. history. science. nomz. - Bukhara. 1997. – P. 16.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000